

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/2

ТОШКЕНТ-2025

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН | КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

№3/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/0000-0000-2025-3/2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacd>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Исламов Х.Д.	Анализ результатов лечения больных местнораспространенным раком ободочной кишки и ректосигмоидного соединения.....	6
2. Исламова М.С., Сабилов М.А., Абдуллаева Ч.А., Пулатова Г.П., Эшпулатов А.С.	Влияние комплексной коррекции микробиоты препаратом «базана» на состав кишечной микрофлоры у пациентов с ожирением.....	13
3. Йитмасова Т.Д., Облокулов А.Р.	Сил билан касалланган, вирусли гепатити бўлмаган беморларда даволаш фониди жигар фиброгенези маркерларининг динамикаси.....	19
4. Каландарова С.Х.	Роль мелатонина в клиническом течении эпилепсии, ассоциированной со сном.....	25
5. Камалова М.К., Рахимов С.Ш.	Оценка клинических результатов комплексного лечения детей с вторичными деформациями врождённых расщелин нёба.....	31
6. Камолов Ж.Р., Рахматова Д.Б.	Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....	39
7. Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н.	Влияние гормональных изменений на состояние полости рта у женщин, планирующих беременность.....	46
8. Кариев А.В., Зокирхужаев Р.А.	Мультифакторный анализ результатов ND\YAG-капсулотомии у детей с вторичной катарактой.....	52
9. Каримов Қ.Р., Шодиева М.С.	Морфологические изменения при язвенно-некротическом энтероколите.....	60
10. Курбанбаева Ф.К.	Распространение стоматологических заболеваний у женщин фертильного возраста: систематический анализ.....	64
11. Курбаниязова А.З., Зарипова Д.Я.	Пременопаузальная дисплазия эндометрия гиперплазия муаммосига замонавий нигоҳ.....	71
12. Курбанов О.М., Джураев И.Б., Бабаназаров У.Т.	Клиническая характеристика слизистой оболочки желудка у больных в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции лёгких в условиях реанимации.....	77
13. Мавлонов Н.Х., Файзуллоев Т.Т.	Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва юрак ишемик касаллиги коморбидлиги: тарқалиши ва оғир асоратларининг хавф омиллари (адабиётлар шарҳи).....	87

- 14. Маджидова Ё.Н. Рахмонов И.А., Азимова Н.М**
Оценка психического состояния мужчин с бесплодием.....94
- 15. Манзитова В.Ф.**
Особенности клинического течения саркопении при метаболически ассоциированной жировой болезни печени.....103
- 16. Матризаева Г.Н.**
Эффективность лечения взрослых пациентов с частичной беззубостью с использованием частичных съёмных протезов: мета-анализ.....111
- 17. Мухамедов И.М., Эркинова Н.Р.**
Эпидемиологические особенности рака молочной железы.....118
- 18. Назарова Л.А., Аблязов О.В., Усманханов О.А.**
Роль предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии в повышении точности диагностики и эффективности хирургического лечения краниосиностоза у детей: результаты проспективного когортного исследования.....122
- 19. Нуров У.И., Нурова Г.У.**
Морфологические особенности и клинические проявления экссудативных форм хронического риносинусита.....129
- 20. Нурова Г.У.**
Характеристика клинического течения хронического риносинусита продуктивного типа.....133
- 21. Пулатов Х.Х.**
Қон биокимёвий кўрсаткичларининг комплекс баҳолашдаги аҳамияти: 120 кунлик глюкоза, СРО ва А1-нордон гликопротеин мониторинги.....137
- 22. Раимкулова Н.Р., Субханова З.С.**
Изучение взаимосвязи гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с респираторными заболеваниями.....142
- 23. Раметова О.Р.**
Оценка методов лечения хронического катарального гингивита у детей: аналитическое исследование.....147
- 24. Расулова Н.З.**
Гипертрофическая кардиомиопатия: стратегии редукции перегородки и послеоперационная реабилитация.....153
- 25. Рахматова Д.Б., Камолов Ж.Р.**
Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....164
- 26. Сагдуллаев Н.Н., Индиаминов С.И.**
Механизм и морфология повреждений структуры головы у детей разных возрастных категорий при внутрисалонной автомобильной травме171

4. Индиаминов, С.И, Шойимов, Ш.У., Влияние конструктивных особенностей кузова автомобиля на формирование повреждений у детей – пешеходов. Журнал вестник врача, 1 (2), (2022). 39–46. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021992-38-45>;
5. Караваев В.М. Судебно-медицинская характеристика смертельной тупой сочетанной травмы у детей. Автореферата 2013, 5-109 с.;
6. Кешишян Р.А., Детский дорожно-транспортный травматизм (проблемы и пути решения) // НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва, Социальная педиатрия и организация здравоохранения, ВСП. 2009. №4., с18-22;
7. Кучма В. Р. Гигиена детей и подростков: учебник / В. Р. Кучма. — 3-е изд., доп. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 528 с.;
8. Матышев А.А. Распознавание основных видов автомобильной травмы. Монография –Л.,1969. С. 106;
9. Пиголкин Ю.И., Попов В.Л., Дубровин И.А., Судебная медицина. М., 2011, с.202-203;
10. Породенко В.А., Ануприенко С.А., Пронь Е.С., Бармакова Ю.С., Судебная-медицина. Детская несмертельная дорожно-транспортная травма в Краснодаре за период 2015-2019 гг. 2019. Т7. №1, 10-20;
11. Савенкова Е.Н., Ефимов А.А., Семина М.Н., Особенности повреждений, возникающих в условиях несмертельной автомобильной травмы у детей-пешеходов разного возраста // Известия вузов. Поволжский регион. Медицинские науки. 2018. №3 (47)., с69-76;
12. Сапин, М.Р., Анатомия человека, учебник: в 2 томах: практическое руководство / Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 232 с. — ISBN 978-5-9704-5286-8;
13. Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы. Медицина 1968. – 227 с.;
14. Стешиц В.К. Судебно-медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях / В.К. Стешиц - Минск. - Беларусь, 1976. 184 с.;
15. Томилина В.В., Г.А. Пашиняна. Руководство по судебной медицине/Под ред. — М.: Медицина, 2001. — 576 с: ил. ISBN 5-225- 04181-7;
16. Травенко Е.Н., Породенко В.А., Судебно-медицинская оценка повреждений в виде дистории шейного отдела позвоночника у пострадавших при не смертельных дорожно–транспортных происшествиях наблюдательное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2022, Т 29. №3. С. 76-87
17. David I Bass, Amy Lee, Samuel R Braud, Richard J Ellenbogen, Jason S Hauptman., Forensic issues in violent head trauma for the pediatric neurosurgeon., Neurosurg Focus., V49(5). 2020. P 31-71.;
18. Karin Haas-Lud, Eliane Roulet-Perez, Marion Döbler-Neumann, Samuel Groeschel, Thomas Naegele, Ingeborg Kregeloh-Mann., Cerebellar lesions in head injuries in children., Eur J Pediatr Neuro., Vol 23(4). 2019. P 604-608.;
19. Maria M. Galardi, Jennifer M. Strahle, Alex Skidmore, Akash P. Kansagra, Christine P. Guilliams., Cerebrovascular complications of blunt trauma in children., pediatr neurol., 2020. P 5-12.;
20. Forbes, J. and McCartney, E., Social capital theory: a cross-cutting analysis of teacher/therapist work in integrating children's services? Child Language Teaching and Therapy, 2010. 26(3), p321–334. <https://doi.org/10.1177/0265659010369282>;

УДК : 616.921.5

¹Саъдуллоева Рушана Саъдуллаевна, ²Мирзоева Мехринисо Ризоевна
Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

¹<https://orcid.org/0000-0003-1014-9071>

²<https://orcid.org/0009-0004-2258-3312>

ҚАНДЛИ ДИАБЕТИ МАВЖУД COVID-19 АНИҚЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ КЛИНИК- ДИАГНОСТИК ТАВСИФИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17444320>

РЕЗЮМЕ

COVID-19 пандемияси бутун дунёда миллионлаб инсонларнинг ҳаётига таъсир кўрсатди. Унинг юқори нафас йўллари ва ўпкадаги таъсири кенг ўрганилган бўлсада, қандли диабет мавжуд беморларда нафас йўллари яллиғланишининг аниқ клиник ва диагностикавий хусусиятлари тўлиқ аниқланмаган. Шу боис ушбу мақола айнан ана шу масалани ёритишга қаратилган. Ушбу мақола COVID-19 инфекцияси билан касалланган, 2-тур қандли диабетига эга беморларда юқори нафас йўллари яллиғланиш касалликларининг клиник кечиши ва диагностика хусусиятларини таҳлил қилишга бағишланган.

Калит сўзлар: COVID-19, қандли диабет, юқори нафас йўллари, фарингит, ларингит, яллиғланиш, диагностика.

Садуллоева Рушана Садуллоевна, Мирзоева Мехринисо Ризоевна
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ПОДТВЕРЖДЕННЫМ COVID-19

РЕЗЮМЕ

Пандемия COVID-19 повлияла на жизни миллионов людей во всем мире. Несмотря на то, что ее влияние на верхние дыхательные пути и легкие широко изучено, точные клинические и диагностические особенности воспаления дыхательных путей у пациентов с сахарным диабетом до конца не изучены [1,2]. Поэтому данная статья призвана пролить свет на эту проблему. Статья посвящена анализу клинического течения и особенностей диагностики воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, инфицированных COVID-19[3].

Ключевые слова: COVID-19, сахарный диабет, верхние дыхательные пути, фарингит, ларингит, воспаление, диагностика.

Sadulloeva Rushana Sadulloevna, Mirzoeva Mehriniso Rizoevna
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

CLINICAL AND DIAGNOSTIC CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY DISEASES OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND CONFIRMED COVID-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has impacted the lives of millions of people worldwide. Although its impact on the upper respiratory tract and lungs has been widely studied, the exact clinical and diagnostic features of airway inflammation in patients with diabetes mellitus are not fully understood. Therefore, this article aims to shed light on this issue. The article is devoted to the analysis of the clinical course and diagnostic features of inflammatory diseases of the upper respiratory tract in patients with type 2 diabetes mellitus infected with COVID-19.

Keywords: COVID-19, diabetes mellitus, upper respiratory tract, pharyngitis, laryngitis, inflammation, diagnostics.

Долзарблиги. Бугунги кунда COVID-19 пандемияси глобал миқёсда соғлиқни сақлаш тизими учун жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Хусусан, сурункали касалликларга, айниқса қандли диабетга эга беморлар вирусли инфекцияларга нисбатан анча мойил ва асоратларга кўпроқ учрайди [4,5]. Қандли диабет иммун тизимининг сустлашуви, яллиғланиш жараёнларининг кучайишига ва инфекцияларга қарши жавоб реакциясининг бузилишига олиб келади. Шу туфайли, бундай беморларда COVID-19 нафақат ўпка, балки юқори нафас йўллари ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин [10,11]. Юқори нафас йўллари яллиғланиши (фарингит, ларингит, ринит, синусит) COVID-19 билан боғлиқ ҳолатларда кўп учраётган асоратлардан бири бўлиб, улар айниқса диабетли беморларда оғир кечиши, нафас олиш функцияларини бузиши ва кўшимча шифохонага ётқизиш эҳтиёжини келтириб чиқариши мумкин [6,7]. Ушбу мавзуда тадқиқот олиб бориш орқали, қандли диабетли мавжуд COVID-19 беморларда юқори нафас йўллари касалликларининг клиник манзараси, кечиши, диагностика усуллари ва самарали даво чоралари ҳақида аниқ хулосалар чиқариш имкони туғилади [8,9]. Бу эса амалиётчи шифокорларга эрта ташхис ва самарали даволашни йўлга қўйишда ёрдам беради.

Материал ва методлар Тадқиқотга 2020–2023 йиллар давомида COVID-19 билан касалланган 120 нафар бемор жалб қилинди. Улар икки гуруҳга бўлинди: 1-группа – 60 нафар қандли диабетли мавжуд беморлар, 2-группа – 60 нафар диабетсиз беморлар. Барча беморларда юқори нафас йўллари касалликлари, хусусан, фарингит, ларингит, ринит ва синусит каби ҳолатлар

- * Клиник кўрик (шикоятлар, нафас олиш қийинчилиги, овозда ўзгариш)
- * ПЦР (SARS-CoV-2 учун)
- * Қон таҳлили (лейкоцит формуласи, СРБ, глюкоза, D-димер)
- * Компьютер томография (КТ) – юқори нафас йўллари ва ўпка ҳолати
- * Эндоскопия (зарур ҳолларда)
- * Биохимия: ферритин, IL-6, қанд ва HbA1c даражалари

Натижалар Қандли диабетли бўлган беморларда юқори нафас йўллари яллиғланиш касалликлари анча оғир кечгани кузатилди. Улар орасида:

- * Фарингит ва ларингит – 75% ҳолатда,
- * Синусит – 43% ҳолатда,
- * Овоз бўғилиши, қийин нафас олиш – 60% ҳолатда қайд этилди.

Диабетсиз беморларга нисбатан юқори ҳарорат (38.5°C ва ундан юқори), СРБ ва ферритин даражасининг кескин ошиши, ҳамда нейтрофил-лимфоцит нисбати юқори бўлиши аниқланди. КТ натижаларида қандли диабетли мавжуд беморларда юқори нафас йўллари шиллик қаватида яллиғланиш, гиперплазия ва экссудат кўпроқ қайд этилди.

Клиник белгилари:

Белгилар	1-группа (%)	2-группа (%)
Ётқизувчи фарингит	75%	48%
Ларингит	60%	33%
Синусит	43%	21%
Нафас қисиши	60%	35%
Овоз ўзгариши	50%	20%
Ҳарорат >38.5°C	80%	52%

2. Лаборатор кўрсаткичлар:

* С-реактив оксил (СРБ): 1-группада ўртача 85 мг/л (2-группа: 45 мг/л)

* Ферритин: 1-группада ўртача 650 нг/мл (2-группа: 320 нг/мл)

* Нейтрофил-лимфоцит нисбати (NLR): юқори (4.5 дан ортик)

* Глюкоза: 10–14 ммоль/л

* HbA1c: 8.5% атрофида

КТ натижалари:

* 1-группа: юқори нафас йўллари гиперплазияси, суюқлик тўпланиши

* 2-группа: енгил гиперемия, узокламай бартараф бўладиган ўзгаришлар

Хулоса: Қандли диабет мавжуд беморларда иммун тизими фаолияти сусайгани боис, вирусли инфекциялар оғир кечади. COVID-19 фонида яллиғланиш касалликлари тез авж олади, оқибатда юқори нафас йўллари ҳам вирус таъсирига кўпроқ дучор бўлади. Бу ҳолатларда тезкор ташхис ва даволаш нафақат яллиғланишни, балки асоратларни ҳам камайтиради. Қандли диабет мавжуд COVID-19 беморларда юқори нафас йўллари яллиғланиш касалликлари (фарингит, ларингит, синусит) кўпроқ ва оғирроқ учрайди. Уларда яллиғланиш маркерлари анча юқори бўлади (СРБ, ферритин, IL-6). Комплекс диагностик ёндашув ва индивидуал даволаш тактикаси талаб қилинади. Бу гуруҳдаги беморлар учун диабет назоратини яхшилаш инфекция асоратларини камайтиришда муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати

1. World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports. <https://www.worldometers.info/coronavirus/> Accessed: 28 Sept. 2021.
2. Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D et al. COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-up. *JACC*. 2020. doi:10.1016/j.jacc.2020.04.031.
3. Cao Y., Liu X., Xiong L. et al. Imaging and clinical features of patients with 2019 novel coronavirus SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. *J. Med. Virol.*, 2020; doi: 10.1002/jmv.25 822.
4. Iba T., Levy J.H., Levi M. и соавт.: Coagulopathy of coronavirus disease 2019. *Crit. Care Med.*, 2020; doi: 10.1097/CCM.0 000 000 004 458.
5. Levi M., Thachil J., Iba T., Levye J.H.: Coagulation abnormalities and thrombosis in patients with COVID-19. *Lancet Haematol*. 2020; 7: e438–e440.
6. Wang D, Hu B, Hu C et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. *JAMA*. 2020.
7. Chen N, Zhou M, Dong X. et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet*.2020;395:507-513.
8. Han H, Yang L, Liu R et al. Prominent changes in blood coagulation of patients with SARS-CoV-2 infection. *Clin Chem Lab Med*.2020;58:1116-1120.
9. Tao J, Song Z, Yang L. et al. Emergency management for preventing and controlling nosocomial infection of 2019 novel coronavirus: implications for the dermatology department. *Br J Dermatol*. 2020;182:1477-1478.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт